

STIFTUNG ST. MATTHÄUS
KULTURSTIFTUNG DER EVANGELISCHEN KIRCHE
BERLIN-BRANDENBURG-SCHLESISCHE OBERLAUSITZ
in Kooperation mit den Staatlichen Museen zu Berlin

Christliche Bildbetrachtungen

A photograph of a gallery setting. On the left, a large, ornate wooden-framed painting is displayed on a white wall. A hand wearing a red long-sleeved shirt enters from the right, pointing towards the painting. The background is a plain, light-colored wall.

Bernhard Strigel
Schussenrieder Marienaltar
(um 1515)

Bernhard Strigel, Flügel des Schussenrieder Marienaltars, um 1515, links: Außenseiten, rechts: Innenseiten, 1965 auf Leinwand übertragen, je 126,5 x 34,5 cm © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Foto: Jörg P. Anders

Dr. Kristin Hoefener, Universität Nova Lissabon

Wir betrachten heute die Flügel eines Marienaltars von Bernhard Strigel, einem Maler aus Memmingen (*pictor civis Memmingen nobilis*). Strigel kam aus einer Künstlerfamilie und lebte von ca. 1460 bis 1528. Insgesamt sind 32 Kunstwerke von ihm erhalten.

Das Ende des 15. und der Beginn des 16. Jahrhunderts war eine Zeit großer Veränderungen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Die Macht des Reiches ging auf die Habsburger über und Maximilian I. reformierte als Kaiser die Institutionen des Reiches. Die Umwälzungen jener Zeit schließen auch die Lutherschen Thesen von 1517 und die sich daraus ergebende Glaubensspaltung ein. Einzelne Regionen, so auch Memmingen, wandten sich von der römisch-katholischen Kirche ab. 1519 starb Kaiser Maximilian I., dessen Hofmaler Strigel war. 1555 wurde von Karl V. der Religionsfrieden verkündet; die Landesherren erhielten fortan das Recht, die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen.

In dieser Zeit wirkte Bernhard Strigel, sein Marienaltar entstand also im wahrsten Sinne am Vorabend der Reformation. Als Strigel 1528 starb, bekannte sich Memmingen im gleichen Jahr zur Reformation; bereits am 9. Dezember beschloss man, die Messe abzuschaffen. Als der Marienaltar entstand, hatte dieser Prozess eines tiefgreifenden Wandels von Herrschaft, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur gerade erst begonnen. Auch Strigel nimmt diesen Zeitgeist auf, denn die von ihm abgebildeten Personen scheinen selbstbewusste Stadtbewohner zu sein.

Auftraggeber des Altares war die ganz in der Nähe Memmingens, bei Biberach gelegene Abtei Schussenried. Was war das für eine Abtei? Wir wissen, dass sie 1183 von den Brüdern Berengar und Konrad von Shuzenriet gestiftet¹ und den Prämonstratensern übergeben wurde. Das Stift wuchs in der Folge stetig an, im 15. Jahrhundert gehörten sämtliche Pfarreien der Umgebung den Prämonstratensern in Schussenried. In seiner Blütezeit unterstand das Kloster nur dem Kaiser, kein Bischof konnte sich in die Klosterangelegenheiten einmischen. So sah die Klosteranlage bis zum barocken Umbau 1752 aus:

Abb. 1: Plan von Gabriel Weiss, 1722²

¹ Ihre Namen tauchen wiederholt in Urkunden Kaiser Friedrichs I. und Herzog Friedrichs V. von Schwaben auf.

² www.kloester-bw.de

Schutzpatronin der ersten Klosterkirche war Maria, gegen Mitte des vierzehnten Jahrhunderts kam der heilige Magnus (*Gothus Unser Frawen und Sanct Mang*) dazu. Die Klosterkirche wurde 1185 erbaut, später zwischen 1493 und 1498 umgebaut und gotisiert. In dieser Zeit wurde auch ein neuer Chorraum errichtet und es wurden insgesamt sieben neue Schrein- und Flügelaltäre aufgestellt, darunter der hier besprochene. Dieser Marienaltar von Bernhard Strigel muss einer der Hauptaltäre der Kirche gewesen sein. Er besaß zwei Flügel mit Szenen aus dem Leben Mariens, die in Vorder- und Rückseite getrennt auf Leinwand übertragen wurden sowie danach längere Zeit paarweise gerahmt ausgestellt waren (die beiden äußeren und die beiden inneren Teile der Flügel jeweils zusammen). Heute werden die beiden Außenseiten in der Mitte gezeigt, denen sich rechts und links jeweils eine Innenseite anschließt. Von links nach rechts stellen sie folgende Themen dar: *Die Begegnung mit Elisabeth (Maria Heimsuchung)* – *Mariens Geburt* – *Mariens Tempelgang* und *Mariens Tod im Kreis der Jünger*. Ich konzentriere mich hier auf die beiden äußeren Flügel.

Auf dem linken ist die Geburt der Gottesmutter, die am 8. September gefeiert wird, abgebildet. Passend dazu möchte ich mit Ihnen einen Gesang zur Mariengeburt aus der Abtei Las Huelgas anhören. Die zisterziensischen Schwestern haben diesen zweistimmigen Gesang *Maria virgo virginum* um 1300 komponiert und in einer Handschrift notiert. Die folgende Aufnahme stammt von meinem Ensemble *Kantika*, es heißt dort: „Dir singen wir, eile uns zu Hilfe mit deinen Fürbitten, Ave Maria“.

Musikbeispiel 1: <https://www.youtube.com/watch?v=QOQp8ZOoDmM>³.

Das Fest zur Mariengeburt ist aus dem Weihefest der Kirche an Mariens Geburtsort Jerusalem gegen Ende des fünften Jahrhunderts entstanden. Heute ist diese Kirche ihrer Mutter, der heiligen Anna, geweiht. Neben Christus gibt es nur für Maria und Johannes den Täufer ein Geburtsfest, was in ihrer besonderen heilsgeschichtlichen Rolle begründet liegt. Auf dem Flügel sehen wir die Hl. Anna im Mittelgrund, in einem Himmelbett (siehe in der Bildunterschrift: *aufs hohen himmeln bett*) liegend. Sie empfängt den Besuch befreundeter Frauen.

Abb. 2: Detail des linken Außenflügels

Durch eine Tür zur Linken blickt man in ein anderes Zimmer, in dem der Hl. Anna das Kind gereicht wird.⁴

Vorn sind zwei Frauen damit beschäftigt, das Kind zu baden.

Die Badeszene ist wunderbar, Wasser wird gerade von einer Magd mit einem Topf eingefüllt, man kann den Strahl sehen. Das Kind schaut geradezu neugierig, vielleicht lauscht es auch dem Geräusch des Wassers. Eine Frau in einem grünen Kleid hält das Kind in Tüchern, sie hat selbst ihre Schuhe ausgezogen, wohl die hübschen schwarz-weißen, von denen einer neben ihren Füßen steht. Ihr Blick ist nach oben gerichtet, vielleicht sagt sie zur Magd: „Es ist genug Wasser in der Schüssel, wir können sie jetzt baden“? Im Introitus – dem Eingangsgesang – der Messe zum Fest der Geburt wird Maria bereits selbst als Mutter Gottes begrüßt: *Salve sancta parens* (Sei begrüßt, heilige Gebärerin).

³ Ensemble KANTIKA (Leitung Kristin Hoefener), *Las Huelgas 1300*, Intégral Classic; <https://www.fevis.com/ensemble/ensemble-kantika>

⁴ Wilhelm Bode, *Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde im Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin 1906*, S. 383.

Musikbeispiel 2: <https://music.youtube.com/watch?v=us-jtrydVg&list=RDAMVMus-jtrydVg>

In Striegels Schussenrieder Altarflügeln aus der Berliner Gemäldegalerie sind die drei Szenen der Hl. Anna in ihrem Bett (oben), Maria vor ihrem Bade (unten) und Maria, die Anna gereicht wird (ganz oben links) fast vertikal geschichtet abgebildet.

Auf einem anderen, ganz ähnlich gestalteten Altarflügel Strigels, der etwa zur gleichen Zeit entstand und heute in der Staatsgalerie Stuttgart aufbewahrt wird, finden wir nur zwei dieser Szenen: Die Hl. Anna in ihrem Bett oben, das Marienkind vor dem Bad unten.

Die Szenen sind hier nicht geschichtet wie in unserem Bild, sondern monumentaler aufgefasst, das Bett Annas wurde schräger gestellt und vor allem Maria erhält durch den eingefügten Heiligenschein eine größere Dominanz. Die Magd scheint dieselbe zu sein, nur hat sie hier das Eingießen schon beendet. Die zweite Frau, in einem roten Kleid, das Kind haltend, prüft die Temperatur des Wassers.

Abb. 3: Bernhard Strigel, *Geburt Mariens*, 2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart⁵

Zum Abschluss dieser Bildbetrachtung möchte ich den rechten äußeren Flügel mit Ihnen anschauen. Hier wird Mariens Tempelgang thematisiert. Wir sehen eine gotische Steintreppe, auf der Maria in Begleitung dreier Mädchen emporsteigt. Fast oben angekommen, tritt ihr der Hohepriester entgegen, ein Buch in den Händen haltend. Unten stehen Marias Eltern, Joachim und Anna. Mehrere Personen sind hinter Joachim zu sehen, Zuschauer vielleicht.

Im Evangelium des Jacobus sagt Joachim: „Rufet die Töchter der Hebräer, die unbefleckten, als Begleiterinnen herbei! Sie sollen je eine Fackel nehmen, und die sollen zur Ablenkung für das Kind brennen, damit das Kind sich nicht nach hinten umdreht und sein Herz nicht verführt wird weg vom Tempel des Herrn.“⁶ Und sie hielten es so, bis sie zum Tempel des Herrn hinaufkamen.“⁶

⁵ <https://www.staatsgalerie.de/g/sammlung/sammlung-digital/einzelansicht/sgs/werk/einzelansicht/6710BD3145ACF63CA3D13CB400A26CCD.html>

⁶ Protoevangelium des Jacobus 7, 2-3.

Wir sehen noch, ganz oben auf dem Flügel, über der Kanzel, dass Maria mit anderen zusammen in der Schrift unterwiesen wird. In anderen Worten geht es hier um Bildung, die Fähigkeit, Schriften zu verstehen. Dazu gehören Bücher, aber auch die mündliche Überlieferung von Schriften und Gesängen. Wie der Gesang zu Mariens Zeit klang, werden wir wohl nie wirklich wissen. Aber welche Musik in den süddeutschen Abteien des 15. und 16. Jahrhunderts gesungen wurde, welche Musik unser Maler Bernhard Strigel während seiner Lebenszeit gehört haben könnte, darüber wissen wir dank erhalten gebliebener Musikhandschriften einiges.

Abb. 4: Detail des rechten Außenflügels

Nur fünf Kilometer von Strigels Memmingen entfernt liegt der Ort Buxheim, und in der dort gelegenen Reichskartause wurde seit dem sechzehnten Jahrhundert eine heute berühmte Musikhandschrift aufbewahrt, das sogenannte *Buxheimer Orgelbuch*⁷. Die Handschrift enthält 256 Kompositionen und Bearbeitungen für Tasteninstrumente, die meisten anonym. Die Stücke sind zwei- drei- oder vierstimmige weltliche und geistliche Lieder, Tänze, liturgische Bearbeitungen und Präludien. Möglicherweise kannte Strigel, der Tafeln und Bilder für unterschiedliche Abteien der Region, aber auch für den Kaiserhof lieferte, diese Musik. Abteien hatten und haben immer auch ein liturgisches, ein klangliches Leben. Bilder und Musik sind untrennbar miteinander verbunden. So möchte ich mit einem dritten Musikbeispiel schließen, mit einem Kyrie aus dem *Buxheimer Orgelbuch*, gespielt auf der Orgel von Ton Koopman⁸.

Musikbeispiel 3: <https://www.youtube.com/watch?v=MJB-15rqbQ8>

Pfarrer Florian Wilcke, Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte

„Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.“

Dieser Text zu einer kleinen Perle des Rosenkranzes zum Donnerstag ist meine erste Assoziation vor dem Schussenrieder Marienaltar. Es ist ein durch und durch katholischer Gebets- und Meditationstext – ein Gebet zu Maria hin. (Und Oktober ist der Rosenkranzmonat.) In dieser Form wurde der kleine Ausschnitt aus der ganzen Meditation von fünfzig *Ave Maria* 1508 zusammengefügt, also sieben Jahre bevor der Marienaltar von Bernhard Strigel fertig war.

⁷ Das Buch entstand ca. 1460, siehe die digitale Ansicht hier: <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00104633?page=18,19>.

⁸ Ton Koopman, *Buxheimer Orgelbuch* (Orgue du Triforium de la Cathédrale de Metz), Audivis-Astrée.